

La sobreprotección familiar en el comportamiento de los niños y niñas de 3 a 5 años de la Unidad Educativa

Ángel Polibio Chaves

*Family overprotection in the behavior of children aged 3 to 5 at the
Ángel Polibio Chaves Educational Unit.*

DOI

AUTORES: Danny Fernando Pérez Castillo¹

Verónica Tatiana García García²

Wendy Maite Morán Luzón³

Yancarlos Marcelo Pacha Chafía⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dperez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 02 / 12 / 2025

RESUMEN

La sobreprotección es una de las razones más equivocadas en la crianza y educación de los hijos. Sobreproteger a los hijos es evitar que vayan asumiendo las responsabilidades de su edad, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgos. Este estudio está enfocado a efectuar una exploración investigativa, en el que se brinda distintas herramientas que contribuyan a la solución de la misma. La importancia del aspecto de crianza con responsabilidad para con sus hijos, además nos da un enfoque claro y preciso de solución de tipo social, puesto que los niños que tienen sobre protección no tienen límites en su comportamiento lo cual se convierte en una problemática. Por ello, el

¹ <https://orcid.org/0000-0003-4418-0050>, Universidad Estatal de Bolívar, dperez@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-7829-4713>, Universidad Estatal de Bolívar, vegarcia@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0008-0148-1922>, Universidad Estatal de Bolívar, wendy.moran@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0006-2672-3110>, Universidad Estatal de Bolívar, yancarlos.pacha@ueb.edu.ec

objetivo fue Determinar las principales causas que produce la sobreprotección familiar en el desarrollo de los niños y niñas, y de qué manera afecta en el comportamiento diario. La metodología fue cualitativa y se aplicó una ficha de Observación. El análisis dio como resultado que los padres sobreprotegen tanto emocional como físicamente a los niños debido a que tienen temor que les pase algo, consecuente a esto los mismos no se pueden desenvolver y casi siempre se muestran tímidos al momento de realizar las actividades y les cuesta entablar una conversación con los compañeros y entrar en confianza. En conclusión, afecta al desarrollo del mismo provocando que no se pueda desenvolver en el ámbito social, al mismo tiempo interfiere en su comportamiento debido a que en su casa no le impusieron reglas al momento de ofrecer o darle algo.

Palabras clave: Sobreprotección, crianza, desarrollo, comportamiento.

ABSTRACT

Overprotection is one of the most misguided approaches in the upbringing and education of children. To overprotect children means preventing them from gradually assuming the responsibilities appropriate for their age, with the intention of providing them a life that is easier, more comfortable, happier, and free of risks. This study is focused on carrying out an investigative exploration, providing various tools that contribute to addressing this issue. The importance of responsible parenting is highlighted, offering a clear and precise perspective for social solutions, since children who are overprotected often lack limits in their behavior, which becomes a problem. Therefore, the objective was to determine the main causes of family overprotection in the development of boys and girls, and how it affects their daily behavior. The methodology was qualitative, and an observation sheet was applied. The analysis revealed that parents overprotect children both emotionally and physically because they fear something might happen to them. As a consequence, children are unable to fully develop; they often appear shy when performing activities, find it difficult to start conversations with classmates, and struggle to build trust. In conclusion, overprotection negatively impacts children's development, preventing them from functioning in social settings, while also interfering with their behavior since, at home, they were not given clear rules when receiving or being offered something.

Keywords: Overprotection, parenting, development, behavior

INTRODUCCIÓN

La Sobreprotección es evitar que los hijos vayan asumiendo las responsabilidades de su edad, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgos. La consecuencia de ello es que el niño o niña no aprenden a desenvolverse con normalidad ante las circunstancias habituales, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana (Mendoza Burgos, s.f.).

Sobreproteger a los menores significa truncar su autonomía, conlleva también a coartar su desenvolvimiento y desarrollo personal. Desde muy pequeños se acostumbrarán a que todo problema, por pequeño que fuere, sea resuelto por alguien más; induciéndolos a que, ante cualquier conflicto, ellos se estanquen y se frustren, desencadenando así una dependencia hacia sus padres o familiares (Mendoza, 2023).

Los niños cuyos padres tienen un modelo de educación que se basa en la sobreprotección desarrollan menos competencias emocionales, son más inseguros, tienen menos habilidades, es más probable que sean víctimas de acoso y a la larga son más infelices. De esta forma se impide que sean los niños los que desarrollen las habilidades necesarias para solventar sus dificultades, y con esto corremos el riesgo de que se conviertan en niños dependientes, incapaces de solucionar sus propios problemas en el futuro (Howard & Esteban, 2016).

La sobreprotección se da más frecuentemente en padres primerizos y en padres de niños con discapacidad. En el caso de los padres primerizos este exceso de protección, en ocasiones, obedece a la ansiedad de crear el entorno ideal para su hijo y dejar atrás los errores que, según ellos, cometieron sus padres (Vázquez-Gómez, 2021).

En lo relacionado a la situación socioemocional de los niños sobreprotegidos un especialista del tema indica que “serán personas más inseguras y con mayor miedo, pueden tener aparición de trastornos emocionales como por ejemplo ansiedad, Se debe a que han sido niños que han vivido en una alerta constante (infancia, 2021).

En la observación realizada a esta Unidad Educativa pudimos darnos cuenta del desconocimiento por parte de los Docentes frente al tema de la sobreprotección, por lo que creemos que se debería tomar más en cuenta todas las necesidades tanto de los niños como de los padres de familia, para que de algún modo se les pueda brindar ayuda, y una educación de calidad sin ningún tipo de problemas y en un ambiente de buena convivencia, a continuación, detallaremos un poco más acerca de este tema.

En los Centros de Educación Inicial la sobreprotección afecta especialmente en el desarrollo social de los niños, también en su personalidad y de manera especial en la parte intrapersonal, debido a que esto les genera miedo a jugar con sus compañeros, prefiere en

muchas ocasiones realizar sus actividades solo, es tímido en su personalidad al comunicarse y tiene muchas dificultades para adaptarse en el medio en el que se encuentra.

METODOLOGÍA

La investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo y descriptivo para analizar el impacto de la sobreprotección familiar en el comportamiento de niños y niñas de 3 a 5 años en la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves. Para ello, se aplicó el método bibliográfico mediante la consulta de fuentes confiables como revistas indexadas y artículos científicos, lo que permitió recopilar la base teórica necesaria para el estudio. Complementariamente, se empleó el método explicativo para profundizar en las causas y propósitos del fenómeno, y el método descriptivo para detallar de forma coherente las variables y características de la sobreprotección. El proceso analítico se apoyó en el método deductivo, utilizando el razonamiento lógico para derivar conclusiones específicas, y en la técnica de análisis-síntesis, la cual facilitó la descomposición y posterior integración de la información fundamental. Finalmente, se utilizó la investigación-acción como herramienta para proponer soluciones prácticas a los problemas detectados durante la observación directa de la dinámica entre padres e hijos.

RESULTADOS

1.1 Revisión de Literatura

1.1.1 Que son los contextos familiares

Durante los primeros años esto influye en el desarrollo cognitivo, presenciando su estado emocional y socio afectivo; Esto se mantiene a lo largo de los años, dado que el grupo familiar proporciona al niño los diferentes signos de afecto, valoración, aceptación o rechazo, éxito o fracaso (Commons, 2018).

1.1.2 Importancia de los contextos familiares

El contexto familiar

La familia juega un papel importante durante los primeros años de vida; las exigencias y estímulos que se generan dentro del contexto familiar crean un clima adecuado, lleno de afecto y también de consideración, que influyen de una manera positiva en la autoestima de los niños. La calidad de la relación influye de una manera propia en el desarrollo de la dimensión social, los estudios de la psicología reconocen a la familia como un factor importante en los procesos de socialización de la primera infancia. Las características psicosociales de la familia y las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes dentro de esta, involucran aspectos de desarrollo, como la comunicación, interacción y crecimiento personal, también tienen una influencia directa en el desarrollo social de los niños.

1.1.3 ¿Qué es la familia?

Además de ser la transmisora de la herencia genética, La familia es un ámbito donde todos los miembros son aceptados y amados incondicionalmente. Todos estos tienen una misma cultura y comparten los mismos criterios sobre las costumbres, normas de comportamiento, roles y valores. Enseñan al niño a comportarse formando en ellos la autonomía y madurez.

¿Cómo está constituida la Familia?

La familia está constituida principalmente por padre, madre, e hijos que forman un hogar común, existiendo interrelaciones por parte de sus miembros. Dentro de la sociedad familiar, los principales educadores son los padres debido a que ellos se encargan del bienestar, la salud física y psicológica, además se encargan de establecer normas de convivencia, formando de esta manera las conductas de los hijos a través de su experiencia.

Sin embargo, en todos los hogares existen reglas estrictas que el niño va comprendiendo a través de la experiencia, pero no se reconocen abiertamente e incluso en muchos casos se niegan. La mayoría de estas normas les obstaculizan el derecho de tener determinados sentimientos y emociones como enojarse, sentir miedo, tristeza o celos (Commons, 2018).

La clasificación que hacen los diferentes estudios sobre la familia, se basa en el contexto económico, demográfico, el comportamiento antropológico de las familias, el número de sus componentes y las interacciones entre ellos. Y la mayoría de estudios coinciden en estos tipos de familias más abundantes en la actualidad:

Familia Monoparental: Es la que está constituida solo la por madre con sus hijos. Ejemplo: En estos casos se da la situación que una mujer fue abusada sexualmente a temprana edad, producto de este hecho ella queda embarazada y tiene una hija mujer, al nacer le va a proteger de una manera exagerada tal vez por el miedo de que le pase lo mismo que le paso a ella.

- **Familia Nuclear:** está conformada por un matrimonio y sus hijos, esta familia es la más común de todas. Mujeres que después de largo tratamiento logran ser madres por primera vez a madura edad, en el matrimonio empiezan a proteger demasiado, consentir los caprichos de los niños y a consentirle en todo lo que él (ella) quiera.
- **Familia Homoparental:** este tipo de familias son poco inusuales están formados por una pareja del mismo sexo sean hombres o mujeres esto les imposibilita tener hijos propios hecho por el cual las mujeres recurren a una (inseminación artificial) por el deseo de tener un hijo, al llegar ese bebe al mundo los cuidan de una manera exagerada por el hecho que tienen miedo que en la escuela se burlen de ellos por tener madres del mismo sexo,
- **Familia Reconstruida:** en este tipo de familias en muchas ocasiones un matrimonio tiene un solo hijo por diversos problemas esta pareja se divorcia, el niño se va a vivir con la madre, ella consigue un nuevo compromiso, con la intención que no sufra por estar lejos de su padre y se adapte a su nuevo hogar ella empieza a consentirle, a llenarle de las cosas que él le pida, le deja hacer lo que él quiera sin darse cuenta que está actuando de una forma errada.
- **Familia Extensa:** conformada por una familia nuclear comúnmente, pero con los abuelos, tíos, demás familiares. Pareja con hijo único, que conviven con abuelos, tíos, primos le consienten al niño por ser el más pequeño de la casa, en este ejemplo

podemos darnos cuenta que a veces la sobreprotección no viene específicamente de los padres, sino del círculo familiar.

- **Familia De Acogida:** está conformada por una pareja que acoge niños y los crían hasta que encuentren un hogar para ellos. Por ejemplo: Una pareja que maltrata constantemente a su hijo menor de edad, lo cual los vecinos proceden a denunciar este tipo de actos a la Dinapen, Las autoridades pertinentes se acercan a la vivienda a constatar que este hecho sea verídico, posteriormente se evidencia que es verdad, razón por la cual los padres son privados de su libertad, y al niño proceden a llevarle a una casa hogar, las autoridades en muchos casos llenan de excesivo amor y cuidados para que los pequeños olviden ese tipo de traumas, en otros casos son entregados a familiares paternos, o maternos y estos les sobreprotegen con el propósito de ayudarle al niño a sobrellevar el daño tanto psicológico como físico que le causaron sus padres agresores a su corta edad.
- **Familia Adoptiva:** Por lo general no tienen hijos ya sea por algún tipo de problema (Infertilidad) o a veces por decisión propia, debido a estas razones recurren a la adopción se encariñan mucho con los pequeños la principal razón es porque se identifican con ellos o al escuchar la historia de vida por la que han pasado no quieren que sigan sufriendo y empiezan a cumplirles todos sus caprichos, llenarles de amor en exceso con el fin que olviden su pasado y se sientan en familia,
- **Familia De Hecho:** este tipo de familia tiene lugar cuando la familia convive en el hogar sin ningún enlace legal. (Con hijos o sin hijos) (Commons, 2018).

6.1.5 Que es la sobreprotección familiar

La sobreprotección es uno de las razones más equivocadas en la crianza y educación de los hijos. Sobreproteger a los hijos es evitar que vayan asumiendo las responsabilidades de su edad, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgos. La consecuencia de ello es que el niño o niña no aprenden a desenvolverse con normalidad ante las circunstancias habituales, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana.

Al principio el niño siente mucha seguridad con estas situaciones; y las acepta de forma consciente; pero inconscientemente se está iniciando un proceso de rebeldía. La felicidad en la niñez no consiste en tener una vida fácil, sino plenitud afectiva, capacidad para superar los retos de todo tipo que se presentaran, La principal misión de los padres no es sólo criar hijos felices, sino también formar futuros adultos responsables y seguros de sí mismos.

La niñez es un proceso evolutivo donde los niños constantemente descubren cosas nuevas y se enfrentan a nuevos retos. Algunos de estos retos no están exentos de riesgos que para ellos es necesario asumir, porque precisamente el hecho de afrontarlos y superarlos es lo que hace madurar a una persona, y le proporciona autoestima e independencia.

Por sobreprotección entendemos el exceso de cuidado y protección de los hijos por parte de los padres y madres, esta abundancia de atención, obedece al miedo de que ellos crezcan y empiecen a ser independientes.

Los padres sobreprotectores no les dan sus hijos la oportunidad de experimentar el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su comportamiento para así evitarles cualquier tipo de problemas. Esta excesiva preocupación tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño causando así niños nerviosos, tímidos e inseguros que tienen inconvenientes para relacionarse en la escuela o en grupos sociales, además muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común hacia la mamá.

Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier tipo de actividad que deban realizar, tienen poca tolerancia y sienten frustración porque quieren ganar a toda costa y cuando eso no sucede se enojan y explotan. Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y no asumen sus responsabilidades, buscan la ayuda o protección de terceras personas. Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de separarse de sus padres para ingresar a los centros de desarrollo infantil o educación inicial. En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días para hacer menos traumático el cambio y por ende que no repercuta en su aprendizaje (Zamora, 2017).

6.1.6 Como influye la sobreprotección en el aprendizaje de los niños con discapacidad.

El centro de educación inicial es el segundo contexto en donde el pequeño interactúa y se relaciona, ya sea en un centro de educación inicial regular o especial en donde se enfrenta a nuevos retos al convivir con otras personas ajenas a su contexto familiar, al contar con un niño/a con discapacidad se debe asumir un papel integrador e inclusivo que permita al pequeño sentirse en confianza y motivado en el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades. En este caso los docentes suelen cometer los mismos errores que los padres de familia al sobreproteger al niño, excluyéndolo del grupo porque según ellos “no pueden hacer determinada actividad”, provocando en ellos inseguridad y baja autoestima por lo que no se sienten capaces de poder participar en las actividades escolares.

Los docentes justifican en sus prácticas diarias actitudes positivas y negativas que va desde la indiferencia, sobreprotección, bajas expectativas y aceptación hacia los niños con necesidades educativas especiales (Muñoz, s.f.).

Este tipo de actitudes suelen influir en el aprendizaje del pequeño por lo que el niño no se sentirá parte del grupo en donde se encuentra, y así mismo no se sentirá motivado para aprender e involucrarse en las actividades.

La sobreprotección en la escuela lleva al niño con discapacidad a ser una persona dependiente tanto del docente como de sus padres. Para poder evitar la sobreprotección es importante que los docentes dejen que sus alumnos realicen sus actividades solos de acuerdo a su edad, esto con la finalidad de que vayan ganando independencia y seguridad (Alberca., 2012).

6.1.7 Porque se produce la sobreprotección familiar

Todos los niños necesitan la protección de sus padres ante ciertos peligros con los que se encontrarán a lo largo de toda su vida, pero cuando esta defensa se convierte en una burbuja de aislamiento hacia la mayor parte de las cosas que ocurren en el exterior hablamos de sobreprotección.

Los padres sobreprotectores son aquellos que están de forma continua tratando de evitar que sus hijos se expongan a situaciones peligrosas, angustiantes o dolorosas; y también no les permiten que se desarrollen de acuerdo a su edad por medio de la experiencia por lo que se evidencia la misma en el comportamiento de los niños. Estos padres suelen inculcarles una excesiva prudencia y suelen sentirse muy responsables ante lo que les pueda ocurrir. Quieren evitar que sus hijos sufran o se sometan a distintos problemas, los mismos que no pueden ser resueltos con naturalidad por el niño, estas buenas intenciones llevan a que priven a sus hijos de un correcto aprendizaje porque no les dejan enfrentarse a las dificultades adecuadas de su edad de donde podrían extraer recursos y estrategias que les servirían para su futuro (Cembrero Tercero, 2015).

6.1.8 Causas por las cuales lo padres sobreprotegen a sus hijos.

Las principales causas por la que los padres sobreprotegen a sus hijos son:

- **Confundir la sobreprotección con amor:**

Queremos mostrarles nuestro cariño y amor a través de esto facilitarles todo, para que no necesiten esforzarse en la vida. También muchos de los padres suelen convertirse en sirvientes de sus hijos, con el propósito de evitarles cualquier molestia o decepción; y defenderlos de cualquier agravio o contratiempo.

- **La sobreprotección da una razón de ser, hacer que se sientan importantes.**

Algunos de los padres caen en el error de asfixiar a sus hijos por el simple motivo de protegerlos, e incluso les impiden el desarrollo natural, por el motivo de llegar a tener ellos la razón.

Es una necesidad indispensable de los padres que obligan a sus hijos a depender de ellos, su pena es de llenarse de culpa. La consecuencia es que éstos nunca logran independizarse como ser humano.

- **La sobreprotección permite controlar:**

En este caso los padres, se resisten a aceptar los cambios que van surgiendo en su vida, aceptar que sus hijos son prestados, que su obligación es que sean adultos independientes por ende seguros de sí mismos.

La mamá o papá controlador quiere decidir quiénes deben ser los amigos del hijo, como debe vestirse, como debe comportarse, y al hacerlo termina arruinando su personalidad.

- **Sobreprotección por miedo:**

Es natural como padres tener estos tipos de miedos: a que se lastimen, sufran, se enfermen, fracasen, sean infelices, crezcan y se vayan de nuestras vidas; pero si dejamos que estos temores invadan nuestras vidas, estamos perjudicando a nuestros hijos. Debemos reconocer que a medida que pasa el tiempo irán haciendo su propia vida, y tenemos que tener la seguridad de que siempre seremos importantes para ellos.

- **Sobreprotección por desconfianza:**

Normalmente los padres llaman arrogancia a desconfiar de las capacidades de sus hijos, necesitando enseñarles a hacer las cosas, dejando que se equivoquen y que aprendan por sí mismo.

6.1.9 Aptitudes de niños y niñas sobreprotegidos

- Niños que les cuesta trabajo adaptarse a nuevas situaciones dependiendo de un adulto.
- Están acostumbrados a que les hagan las cosas y les atiendan.
- Nunca se ofrecen a ayudar en las labores de la casa.
- Se ponen de mal humor y se quejan cuando tienen que esforzarse.
- Son miedosos e inseguros.
- Se quejan constantemente y molestan a los demás niños.
- Piden las cosas llorando.
- No tienen iniciativa ante cualquier tipo de actividad

- Tienen dificultades para relacionarse
- Son flojos y caprichosos
- Son egoístas e insensibles a las necesidades de los demás

6.1.10 Cuáles son los síntomas de un niño sobreprotegido

La prisa, y el deseo que los niños disfruten su infancia, llevan a los padres a anticiparse en la satisfacción de las necesidades de ellos y a así poder evitarles cualquier tipo de contratiempo. El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le puede perjudicar.

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño por ende fomentan conductas infantiles. En otras ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas prefieren hacerlo ellos porque les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan que es mejor hacerles la vida más fácil y procuran anticiparse a cualquier necesidad de su hijo antes de que él mismo se los pida.

Los niños que tienen padres con un modelo de educación basado en la sobreprotección, desarrollan menos competencia emocional, tienen inseguridad, menos habilidades, esto puede ser debido a que sean víctimas de acoso y por lo tanto no son felices. (Sordo, 2014)

6.1.11 Consecuencias de la sobreprotección familiar

Los padres que sobreprotegen a sus hijos, no permiten que nadie les critique, pasan pendientes de todo lo que quieren y luchan a toda costa para que los pequeños tengan lo que desean. Aunque el criterio de protección por parte de ellos no es negativo, la llamada hiperpaternidad, que se refiere al modelo de crianza basado en la supervisión de los padres sobre los hijos.

La sobreprotección puede parecer beneficiosa para los niños, pero puede provocar grandes dificultades, perjudica su desarrollo y limita las enseñanzas que les permiten saber hacer las cosas. Según Eva Millet, periodista interesada en temas de educación y estilos de vida, existen tres modelos distintos de padres hiperprotectores:

Padres “helicóptero”: siempre están pendientes de lo que sus hijos deseen o necesiten.

Padres “apisonadora”: comprimen el camino de los hijos para que no se encuentren con ningún tipo de dificultades.

Padres “guardaespaldas”: son muy susceptibles ante cualquier crítica sobre sus hijos.

La hiperpaternidad puede llegar a ser equivocada y convertirse en una dificultad en la infancia y también en el futuro de los niños. En general, los hijos sobreprotegidos pueden llegar a:

Convertirse en niños tiranos: el enorme respaldo paterno unido con la falta de límites, provoca en ellos que piensen que pueden hacer lo que quieran porque no les pasará nada al tener a sus padres cuidándolos todo el tiempo, tanta protección hace que no se enfrenten a sus miedos y que éstos cada vez sean más fuertes.

Sobreproteger, al final es desproteger a los niños. La clave no está en apartarles de los problemas con los que pueden encontrarse a lo largo de toda su vida. Se trata, de mostrárselos, que se den cuenta de sus equivocaciones, que de vez en cuando se caigan. Tu papel como padre o madre no es impedir que lo hagan sino ayudarles a levantarse y asegurarte de que aprenden a hacerlo solos.

6.1.12 Características de los padres sobreprotectores

- Ansiosos ante las enfermedades de sus hijos.
- Demasiado preocupados por la limpieza e higiene de sus hijos.
- Miedosos ante las caídas y tropiezos.
- En la casa existe una enorme seguridad para la protección de los hijos.
- Permiten que duren más tiempo usando el biberón y los pañales
- Tienen altas expectativas para sus hijos.

- Se exceden en la valoración de logros, y premios de sus hijos. Fomentando de esta manera la dependencia de los mismos.
- Retrasan los procesos normales por los que debe pasar un niño: gatear, sentarse, caminar, hablar, etc (Aberca, 2012).

6.1.13 ¿Qué es el comportamiento?

Se denomina comportamiento a todas aquellas reacciones que tienen los seres vivos en relación con el medio en el que se encuentran.

Los diversos estudios que se han realizado a partir de la teología, psicología y de las ciencias sociales coinciden en que el comportamiento de todo ser vivo está influenciado por todo aquello que ocurre en el entorno. En el comportamiento se toman en cuenta las reacciones que son observables como las no observables, porque entre una y otra situación se puede apreciar importantes diferencias.

Estas diferencias se deben a que el comportamiento está influenciado por una serie de aspectos orgánicos y psicológicos, así como, por elementos de tipo cultural, social, familiar, escolar, todos los seres vivos tenemos diferentes tipos de comportamientos, estos pueden ser buenos o malos, según el lugar donde nos desarrollemos y si estos lugares están o no a la vista de las demás personas.

Por ejemplo, los niños tienen un comportamiento diferente en las escuelas y en sus casas. Esto se debe a los estímulos para actuar y hablar en cada lugar donde se encuentren. (htt5)

6.1.14 Tipos de comportamientos

- **Comportamiento agresivo**

Es aquel en el que una persona se mueve por distintos impulsos, sin pensar en las consecuencias y generalmente poniendo en peligro algún aspecto de su vida o de las personas que le rodean. Es propia de personas con autoestima baja, sensibles a las críticas, y que buscan a poner su opinión por encima de los demás, generalmente sin argumentos válidos, usando mentiras y a veces convirtiéndose en violencia, aunque no siempre llega al nivel físico.

- **Comportamiento pasivo**

Al contrario del agresivo, el comportamiento pasivo es aquel en el que una persona evita los conflictos, aunque a veces eso signifique renunciar a sus derechos, libertades, opiniones y dignidad. Del mismo modo, los problemas de autoestima suelen estar presentes en este tipo de conductas.

- **Comportamiento asertivo**

Consiste en llegar a un punto de mediación entre el comportamiento agresivo y el asertivo, pero sin adoptar una postura dominante. Una conducta asertiva es aquella en la que se defienden las ideas y los derechos individuales sin tener que atacar verbal ni físicamente a los demás. Las personas con más habilidades comunicativas son las que adoptan este tipo de comportamiento en cualquier ámbito de su vida.

- **Comportamiento innato**

Incluye todas las acciones que realizamos de forma instintiva, es decir, que están codificadas en nuestros genes. Comer cuando se tiene hambre, dormir cuando se tiene sueño, beber agua e incluso mamar cuando se es un bebé son conductas innatas.

- **Comportamiento aprendido**

Este comportamiento son las acciones que realizamos de forma libre esto es lo que nos hace diferentes de las demás personas.

- **Comportamiento observable**

Este tipo de comportamiento son aquellas acciones que realizamos en público o privado siendo así observadas por las personas obteniendo como resultado críticas por parte de los demás.

- **Comportamiento encubierto**

Son todas las acciones que realizamos cuando estamos completamente solos, sin temor de que nos juzguen, por lo tanto, podemos estar en total relajación pensando y recordando incluso sacando nuestro "yo" más personal.

- **Comportamiento de riesgo**

Son aquellas acciones realizadas más por jóvenes y adultos sin pensar en las consecuencias que pueden traer los actos, poniendo en peligro la vida tanto de otras personas como la nuestra. Manejar un carro después de haber consumido bebidas alcohólicas es un claro ejemplo

- **Comportamiento ético**

Son todas las acciones que realiza una persona teniendo en cuenta sus principios éticos. Pero esto no quiere decir precisamente que estén obrando bien, sino que, no traiciona sus ideologías y su manera de pensar, es decir, que se mantiene fiel a su personalidad.

- **Comportamiento social**

El comportamiento social incluye cada una de las ocupaciones que las personas realizamos con la intención de mejorar la convivencia en la sociedad, de esta forma respetamos las reglas determinadas. Cada vez que hacemos acciones en beneficio de la armonía y seguridad social, estamos teniendo una conducta adecuada.

- **Comportamiento antisocial**

Cuando nos comportamos de mala forma contra la armonía social, estamos teniendo un comportamiento antisocial.

6.1.15 Características del comportamiento

Los niños y niñas con altas habilidades son muy distintos. Hay algunas características que estos suelen dar a conocer:

- ✓ Alerta inusual, más a edades tempranas como en la niñez.
- ✓ Aprendizaje rápido; capaz de asociar ideas de manera inmediata
- ✓ Retienen mucha información; memoria única.
- ✓ Amplitud de vocabulario inusual y formación de frases complejas para su edad.
- ✓ Conocimiento avanzado de matices verbales, metáforas e ideas abstractas

- ✓ Se alegran cuando solucionan problemas, en especial con números y rompecabezas.
- ✓ Aprendizaje independiente de la lectura y la escritura en el nivel inicial.
- ✓ Emoción inusual; sentimientos y actitudes intensos, son muy sensibles.
- ✓ Pensamiento abstracto, complejo, lógico y perspicaz.
- ✓ Idealismo y sentido de la justicia a edades tempranas
- ✓ Interesados por problemas sociales y política, así como por las injusticias.
- ✓ Concentración profunda y persistencia.
- ✓ Viven en sus propios pensamientos; son soñadores.
- ✓ Capacidad para aprender capacidades necesarias inmediatamente y con menos práctica.
- ✓ Plantean cuestiones sagaces y perspicaces; investigan más allá de lo que se les enseña.

6.1.16 Causas que explican el mal comportamiento

Cuando un niño generalmente se comporta mal significa que está haciendo algo que a nosotros no nos agrada, es decir, se trata de un precio injusto. Quizá el niño presente un problema de conducta, o quizá el problema no sea él, sino la situación que lo rodea.

Si lo que está afectando al niño es la situación en la que se encuentra, enfocarnos en que él cambie sólo logrará lastimarlo, mientras que nosotros nos sentiremos inútiles. Por otro lado, si el pequeño realmente presenta un mal comportamiento que necesita ser modificado, es importante efectuar técnicas correctas y ayudarlo a desarrollar comportamientos más adecuados.

- **Necesidades básicas:** La mayoría de niños son dinámicos por naturaleza y no podemos esperar que disfruten cuando pasan encerrados en la casa mucho tiempo. Necesitan realizar ejercicio físico y estar en contacto con el medio ambiente. También, una comida muy

atrasada o la alteración del sueño pueden ser factores para que los niños realicen sus berrinches.

- **Causas médicas o farmacológicas:** A veces, no es que el niño se esté portando mal, sino que está enfermo y al no poder comunicarlo con palabras, muestra malestar, estrés o irritabilidad debido a algún problema.

6.1.17 Cuáles son los beneficios de tener un adecuado comportamiento de los niños en el aula

La actitud del docente, y de las personas en general, al comunicar todos sus conocimientos influye en el aprendizaje del alumno. El efecto a largo plazo de la motivación favorecer la confianza en uno mismo. Los elogios también son un factor importante que ayuda a favorecer la dependencia en los niños.

La transformación en la mentalidad educativa ha influido en la construcción de un camino complicado para así llegar a la gran variedad de niños que conforman los centros educativos

Es necesario plantear la posibilidad de implementar nuevas metodologías relacionadas con el bienestar emocional. El sistema emocional tiene reglas basadas en la comunicación, amor, entendimiento y la empatía, que influyen en el modo para poder entender el comportamiento del niño, ayudándoles a modificar la conducta de una manera positiva. Todas las personas tenemos derecho a alcanzar una vida plena en la que la felicidad sea el motor para alcanzar nuestras metas, sean personales, laborales, o académicas.

A continuación, abordaremos las diferentes maneras de llevar el método innovador en la educación de los niños.

1. El niño aprende explorando y no siempre una conducta no adaptativa será consecuencia de una actitud negativa. La intención del niño siempre va a ser divertirse, explorar y jugar, por lo que, posiblemente, lo que se tiene que poner en marcha es una moldura y una aclaración clara ante determinadas conductas.

2. Enseñarles habilidades para que puedan resolver sus problemas y tomar sus propias decisiones. Además, esto incluye la importancia de ser responsables de nuestras

necesidades haciendo cómplices a las personas que nos rodean, pero nunca echándoles la culpa de no alcanzar las expectativas que tenemos sobre ellas.

3. Es importante ayudar al niño a subir su autoestima, valorando a diario el esfuerzo que pone en cada tarea y en todos los ámbitos de su vida. La unión del niño con su yo interior satisface al marco de comprensión y cuidado, que le hará aprender a manejar herramientas que generen amor.

4. La Comunicación no genera violencia por lo que el niño como el adulto tienen que demostrar una condición como seres humanos para transmitir sus ideas e intercambiar información actuando de una forma adecuada, es decir, que no daña, ni lastima al niño en sus sentimientos, por ende, se puede expresar libremente.

5. Necesitamos enseñarles a los niños que, en varias ocasiones, los errores son oportunidades de aprender, para que así experimente por sí solos las emociones tanto positivas como negativas y entendiendo que nosotros seremos los guías a lo largo del camino.

6.1.18 Como afecta la sobreprotección en el comportamiento de los niños dentro en el aula

Los padres sobreprotectores imponen a sus hijos las mismas normas que a los adultos. Porque desde su temprana edad son forzados hacer adultos, puesto que deben andar bien vestidos, comer correctamente, sentarse de una manera adecuada, elegir sus amistades, y forzando una carrera no apta para ellos. Les enseñan a elegir con quien deben entablar una amistad, Impidiéndoles así pasar por cada una de las etapas y por ende crean en ellos un perfeccionismo que a lo largo les afecta en su conducta.

El niño debe desarrollar sus etapas adecuadamente, y los padres están en la obligación de acompañar, comprender, fomentando así actitudes positivas en él, pero esto no es razón para que críen a sus hijos con lujos innecesarios, sin imponer reglas ni límites (Crespo, 2016).

El análisis dio como resultado que los padres sobreprotegen tanto emocional como físicamente a los niños debido a que tienen temor que les pase algo, consecuente a esto los

mismos no se pueden desenvolver y casi siempre se muestran tímidos al momento de realizar las actividades y les cuesta entablar una conversación con los compañeros y entrar en confianza. En la sobreprotección física, podemos destacar que los padres no permiten que sus hijos jueguen por temor a que se lastimen o enfermen, esto hace que los niños sean débiles y no desarrollen bien sus motricidades tanto fina como gruesa obteniendo como resultado que no puedan cumplir las órdenes que se les imponen, los niños y niñas que sufren de sobreprotección normalmente se agreden entre si debido a que no les gusta compartir sus cosas con los demás compañeros; además, no tienen la capacidad de resolver problemas o dificultades por si solos debido a que están acostumbrados a que los padres lo solucionen todo por ellos.

Los docentes del centro educativo siempre están pendientes a cualquier síntoma de sobreprotección que los niños presenten, debido a que ellos desean que sus estudiantes tengan un avance significativo en todo sentido, por ende, si los docentes no toman en cuenta todos estos síntomas los niños no siempre aprenderán ni podrán adquirir la experiencia necesaria que ellos necesitan para poder desenvolverse por sí solos, los padres de estos niños nunca les han puesto reglas ni límites por la misma razón ellos se creen con el derecho de hacer lo que quieran tanto dentro como fuera de la casa o del aula, incluso intentan manipular a todas las personas de su alrededor

DISCUSIÓN

La comprensión del entorno familiar como el primer núcleo de socialización revela que la calidad de los vínculos afectivos es el predictor más sólido del desarrollo socioemocional en la infancia. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que la sobreprotección, lejos de ser una manifestación de amor saludable, constituye una barrera que limita la madurez del niño. Al contrastar la teoría de Commons (2018) con la dinámica observada, se evidencia que cuando la familia se convierte en una estructura que asfixia la autonomía para evitar el sufrimiento, se despoja al infante de las herramientas necesarias para enfrentar el éxito y el fracaso.

Un hallazgo crítico en esta investigación es la relación entre la tipología familiar y la tendencia a la hiperpaternidad. Es fascinante observar cómo el miedo se manifiesta de distintas formas según la estructura: desde la madre monoparental que protege por traumas pasados, hasta la familia nuclear que, tras dificultades de infertilidad, convierte al hijo en un "proyecto de perfección". Esta "hiperpaternidad", descrita por Eva Millet, transforma a los padres en "helicópteros" o "apisonadoras". En la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves, esto se traduce en niños que llegan al aula con una marcada incapacidad para gestionar la frustración; al estar acostumbrados a que el camino sea allanado por sus padres, cualquier obstáculo escolar —ya sea social o académico— desencadena conductas de rebeldía o parálisis.

La influencia de la sobreprotección en el aprendizaje es particularmente alarmante cuando se analiza desde la dependencia. El estudio subraya que los niños sobreprotegidos muestran una desconfianza sistémica ante sus propias capacidades. Si el docente, como señala Muñoz (s.f.), cae en el mismo error de sobreproteger (especialmente en casos de discapacidad), se invalida el potencial inclusivo del aula. La "burbuja" de protección física que mencionan los resultados no solo limita la motricidad fina y gruesa, sino que atrofia la metacognición: el niño no aprende a resolver problemas porque no se le permite equivocarse. Un niño que no puede explorar por miedo a ensuciarse o caerse es un niño al que se le está negando el aprendizaje empírico.

Finalmente, es necesario reflexionar sobre el comportamiento como un lenguaje. El análisis demuestra que el "mal comportamiento" en el aula es, a menudo, un síntoma de un entorno saturado de control o falta de límites claros. Los niños que agreden a sus compañeros por no querer compartir o que manipulan a través del llanto están replicando dinámicas de poder aprendidas en casa, donde sus deseos son órdenes inmediatas. Como propuesta de cambio, la investigación enfatiza que la educación inicial debe transitar hacia un modelo donde el error sea visto como una oportunidad de aprendizaje. Solo mediante una comunicación asertiva y el fomento de una independencia guiada, se podrá transformar a estos niños dependientes en adultos responsables, seguros de sí mismos y capaces de navegar un mundo que, por naturaleza, no está exento de riesgos.

CONCLUSIONES

La sobreprotección es un obstáculo para el desarrollo de los niños el cual les impide desenvolverse de una manera adecuada en el ambiente que los rodea, actuando así de una manera equivocada, por tal razón hay que educarlos desde pequeños para que no tengan ningún tipo de problemas en el futuro, criar a un hijo no es sinónimo de sobreprotegerle, está bien que sus padres les den amor, cariño, comprensión, afecto, pero hasta cierto límite, enseñándoles siempre a ser responsables de sus actos y seguros de cada paso que vayan a dar, formando en ellos niños de bien que sepan comportarse en cualquier lugar, se perjudica el desenvolvimiento al momento de sobreproteger al niño porque esto afecta al desarrollo del mismo provocando que no se pueda desenvolver en el ámbito social, al mismo tiempo interfiere en su comportamiento debido a que en su casa no le impusieron reglas al momento de ofrecer o darle algo, el tema desarrollado en el presente estudio constituye importante conocer acerca del tema de la sobreprotección debido a que es un gran problema dentro de un sistema familiar, porque genera dificultades en las relaciones padres e hijos, afectando al desarrollo físico y psicológico de los niños, por lo cual es necesario que los padres modifiquen sus malos hábitos de crianza, se ha evidenciado que los niños manifiestan un nivel considerable de dificultades para relacionarse con los demás y tienden a alejarse por miedo o porque desconocen ciertas cosas, sienten que no son capaces de desarrollar las actividades encomendadas por otras personas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aberca, J. B. (2012). Características de los padres sobreprotectores y su influencia en el nivel de creatividad de los niños y niñas del primer año de educación básica [Tesis de grado, Universidad de Cuenca]. Scribd. <https://es.scribd.com/document/377604696/Caracteristicas-de-Los-Padres-Sobreprotectores-y-Su-Influencia-en-El-Nivel-de-Creatividad-de-Los-Ninos-y-Ninas-Del-Primer-Año-de-Educacion-Basica>
- Cembrero Tercero, I. (2015). Padres sobreprotectores, hijos inseguros. SINEWS Multilingual Therapy Institute. <https://www.sinews.es/es/articulos/padres-sobreprotectores-hijos-inseguros>

- Commons, M. (2018). *Contextos familiares y desarrollo cognitivo-emocional en la primera infancia*. Revista de Psicología Evolutiva, 12(3), 45-59.
- Crespo, K. (2016). La sobreprotección de los padres y su incidencia en el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial de la Universidad de Cuenca [Tesis de grado, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25677/1/tesis.pdf>
- Howard, Y. N., & Esteban, S. P. (2016). Efectos de la sobreprotección de los padres en el desarrollo de la autonomía en niños de 3 a 5 años [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Adventista]. Repositorio Institucional UNAC. <https://repository.unac.edu.co/handle/11254/224>
- Infancia, Red. (2021, 15 de junio). *Trastornos de ansiedad derivados de la alerta constante en la niñez*. Portal de Especialistas en Psicología Infantil.
- Mendoza Burgos, M. (s.f.). La sobreprotección. Dra. Mendoza Burgos. <https://dramendozaburgos.com/blog/sobreproteccion/>
- Mendoza, M. A. (2023). La sobreprotección parental y su impacto en el desarrollo de la autonomía en niños de educación inicial [Trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/26012/1/UPS-CT010869.pdf>
- Muñoz, M. (s.f.). *Actitudes docentes frente a la inclusión educativa y la sobreprotección en el aula*. Repositorio de Educación Inclusiva.
- Sordo, Pilar. (2014). *No quiero crecer: El desafío de educar en la era del consumo*. Editorial Planeta.
- Vázquez-Gómez, A., & otros. (2021). El rol de la sobreprotección parental en el desarrollo infantil. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(1). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i1.234
- Zamora, A. (2017). La adaptación escolar en los niños y niñas con problemas de sobreprotección. Revista Conrado, 13(60), 246-251. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000400024